

КОНТЕНТ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИОПИИ.

Хидоятова З.Ш.

Ташкентский Фармацевтический институт, Республика Узбекистан
кафедра «Организация фармацевтического дела»

zulfiyahidoyatova@gmail.com

+998993196810;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940420>

Аннотация: Анализ ассортимента лекарственных средств, используемых при миопии и зарегистрированных в Республике Узбекистан, показал, что на фармацевтическом рынке Узбекистана они представлены в виде растворов и капель. Общее количество зарегистрированных в Государственном Реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешённых к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан, составило 10 торговых наименований

Ключевые слова: Миопия, ассортимент, маркетинговое исследование.

Актуальность: В последние годы в Республике Узбекистан были реализованы комплексные меры по улучшению оборота лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования. В соответствии с Постановлением Президента Узбекистана от 20 июня 2023 года № 197 "О мерах по повышению эффективности управления в сфере здравоохранения в рамках административных реформ" была организована регуляция фармацевтического рынка и внедрена система контроля безопасности фармацевтической продукции. Увеличивающийся спрос на эффективное лечение миопии в Узбекистане требует проведения маркетинговых исследований лекарств, используемых для борьбы с этим заболеванием. Миопия наиболее распространена среди детей в возрасте от 9 до 12 лет, а также у подростков от 12 до 15 лет в 25-30% случаев. До 30% населения страдает проблемами со зрением, причем близорукость наблюдается у 80% людей.

Цель исследования: Исследование направлено на анализ маркетинга лекарственных средств, применяемых для лечения миопии в Республике Узбекистан путем определения востребованных препаратов. Это исследование является актуальным, поскольку поможет выявить потребности пациентов и определить долю местных производителей,

учитывая принимаемые государственными органами меры по развитию отечественных фармацевтических производителей. Также, оно поможет фармацевтическим компаниям разработать стратегию продвижения своих препаратов на рынке.

Методы исследования: Для проведения исследования была применена методика контентного анализа. Данные, использованные в исследовании, были взяты из Государственного Реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан на 2022 год (№ 26). Основным методом исследования заключается в анализе данных из различных источников, включая базы данных фармацевтических компаний, аптечные каталоги и медицинскую литературу. Анализ данных будет проводиться с учетом популярности препаратов, их эффективности, цены на рынке и доступности для потенциальных пациентов.

Основные результаты: Для данного исследования объектами являются клиника "SINAT KO'Z" и Государственный Реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан. По статистическим данным, полученным из клиники "SINAT KO'Z", было выявлено следующее: процент распространения миопии среди посетителей составляет 60% среди детей в возрасте 9-12 лет, 30% среди подростков в возрасте 12-15 лет, и около 10% среди взрослых старше 60 лет.

Согласно данным из Государственного Реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан, можно сказать, что процентное содержание лекарственных средств для лечения миопии составляет 75% для зарубежных препаратов, 20% для препаратов из стран СНГ и 5% для отечественного производства.

Выводы: По данным клиники "SHAT KO'Z", выявлено, что у детей в возрасте от 9 до 12 лет распространенность миопии составляет 55-60%, у подростков в возрасте от 12 до 15 лет - 25-30%, а у взрослых старше 60 лет - около 10%.

Исследование Государственного Реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан, показало, что при лечении миопии процентное содержание зарубежных препаратов составляет 75%, препаратов из стран СНГ - 20%, а отечественных препаратов - 5%.

Общее количество зарегистрированных лекарственных средств составляет 10 торговых наименований, включая 3 отечественных. Необходимо расширить ассортимент лекарственных средств отечественного производства.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли от 23.01.24 УП-20. <https://lex.uz/ru/docs/6774918ONDATE=24.01.2024%2000>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере

здравоохранения в рамках административных реформ от 20.06.23 ПП-197.

<https://lex.uz/ru/docs/6507882>

3. Юлдашева М.Р., Рашидов Н.М., Миопия-проблема XXI века // "Теория и практика современной науки" М., №1(43) 2019 С. 532-534.

4. Государственный Реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешённых к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан - Ташкент. 2022 г. №26.

